

**Universidade Presbiteriana
Mackenzie**

Universidade Presbiteriana Mackenzie
CCSA – Centro de Ciências Sociais e Aplicadas
DOI: 10.5281/zenodo.14567755

CCSA – Centro de Ciências Sociais e Aplicadas

Programa de Pós-Graduação em Controladoria, Finanças
e Tecnologias de Gestão (PPGCFTG)

TAMAF – Technology & Analytics in Management, Accounting and Finance
<https://dgp.cnpq.br/dgp/espelhogrupo/4617752555286737>

Produto Técnico-Tecnológico

MATERIAL DIDÁTICO:

Desmistificando o *software* Python: Guias para Acesso e Instalação
(*E-Book*) v.1

José Eduardo Ricciardi Favaretto

Como referenciar:

Favaretto, J. E. R. (2024). Desmistificando o software Python: Guias para Acesso e Instalação (E-Book) v.1 - Material Didático. PPGCFTG - Programa de Pós-Graduação em Controladoria, Finanças e Tecnologias de Gestão. TAMAF - Technology & Analytics in Management, Accounting and Finance. Zenodo DOI 10.5281/zenodo.14567755

Relato sobre o Produto Técnico-Tecnológico (PTT)

Linha de Pesquisa / Atuação: Tecnologias de Gestão

Projeto de pesquisa: *Artificial Intelligence in Management, Accounting and Finance*

Tipo de Produto Técnico-Tecnológico: 11. Material Didático – Guias (*E-Book*)

De acordo com a CAPES (2019, 2020) (...) “Produto de apoio/suporte com fins didáticos na mediação de processos de ensino e aprendizagem em diferentes contextos educacionais. Ex. (...) material em novas mídias como ebook (...)”.

Demanda Espontânea: Iniciativa espontânea baseada nas lacunas acadêmicas e práticas.

Organização: Pode ser utilizado por qualquer organização.

Descrição do PPT: Esse material didático refere-se a um conjunto de três Guias integrados (formato de *E-Book*), em arquivo eletrônico (.PDF) que contém os roteiros do passo a passo para permitir que usuários ou pesquisadores de qualquer organização possam baixar, instalar e iniciar a utilização do *software Python*, *software Spyder* (IDE *Python*), e módulos *JupyterLab & Jupyter Notebook*, em um microcomputador PC com sistema operacional Windows.

Divulgação da Produção: Este material didático, dentre outros, estão disponíveis como materiais de acesso aberto (*open access*), e podem ser baixados ao acessar as comunidades do Zenodo PPGCFTG: <https://zenodo.org/communities/ppgcftg> e Zenodo TAMAF: <https://zenodo.org/communities/tamaf-net>.

Abrangência:

Abrangência realizada pelo produto gerado neste PTT (material didático, *E-book*) atende qualquer usuário, sendo estes estudantes, educadores, pesquisadores ou profissionais de atuação no mercado, independentemente de suas formações (técnicas ou não técnicas).

Estes guias auxiliam os usuários nos primeiros passos para o desenvolvimento de futuras habilidades analíticas, as quais são muito procuradas em áreas como ciência de dados, estatística e pesquisa acadêmica ou profissional.

Qualificação do Produto Técnico-Tecnológico (PTT)

Aderência: Alta

A afinidade deste PTT com a área de concentração e linha de atuação do programa é alta. Este produto quebra a barreira técnica inicial para a utilização do *software Python* (*open source*, gratuito) (Python Software Foundation, 2024a; van Rossum, 1995; van Rossum & Drake Jr, 2002), por pesquisadores (acadêmicos, que atuam em escolas ou centros de pesquisa) ou praticantes (profissionais que atuam em empresas de uma forma geral), pois como material didático, redigido em português, detalha o passo a passo em diversos procedimentos a serem seguidos em três guias (Guias 1, 2 e 3), reunidos em único documento no formato *E-book*.

Este produto tem aderência com o projeto de pesquisa do programa, relacionado com *Artificial Intelligence in Management, Accounting and Finance*.

Impacto Realizado: Médio | **Impacto Potencial:** Médio

Visto pela perspectiva da educação e capacitação já realizada (impacto realizado), o produto gerado neste PTT já ajudou muitos estudantes e profissionais a aprenderem os passos iniciais de acesso e instalação do *software* Python de maneira intuitiva, ao reduzir eventuais *dificuldades ou barreiras técnicas* neste procedimento, mas ainda assim há muito espaço para ampliar esse atendimento (expandir o público alvo), e dessa forma, potencializar o impacto deste produto.

Aplicabilidade: Alta | **Replicabilidade:** Escalável

Aplicabilidade destes guias (material didático, *E-book*) quando visto em ambientes educacionais, podem ser integrados em programas / currículos acadêmicos no ensino em universidades e ou escolas técnicas, ou ainda, em *workshops* ou treinamentos corporativos, para capacitar profissionais funcionários das organizações. A replicabilidade do uso dos guias integrados neste produto *E-book* pode ocorrer de forma escalável, visto que à medida que novos acadêmicos ou profissionais passam a utilizá-los, estes também passam a indicá-los para outras pessoas pertencentes às suas redes de contato.

Inovação: Baixa

Apesar do produto apontar baixo teor de inovação, os seus utilizadores poderão usufruir de facilidades e rápido entendimento geral sobre a ferramenta de *software* Python ao seguirem o passo a passo das instruções descritas nos três guias (*E-book*).

Complexidade: Média

Para que estes três guias (material didático, *E-Book*) pudessem ser criados, todos os *softwares* mencionados neste PTT precisaram ser instalados pelo autor mais de uma vez, exigindo a disponibilidade de equipamento apropriado para isso (microcomputador PC com Windows). Dentre outros desafios pontuados pelo autor neste quesito complexidade, a serem ajustados em futuras versões deste Produto, estão: 1) o gerenciamento de atualizações regulares dos três guias; 2) a coleta de *feedback* de usuários que já utilizaram o conteúdo dos guias, para identificar possíveis adequações que auxiliem ainda mais o atendimento das necessidades reais dos usuários; e 3) também ofertar neste Produto os mesmos três guias como tutoriais gravados em vídeo, além de trazer indicações de materiais suplementares, tais como *cheatsheets* e *FAQs* relacionadas com o *software* Python.

Universidade Presbiteriana Mackenzie

CCSA – Centro de Ciências Sociais e Aplicadas

DOI: 10.5281/zenodo.14567755

Demystifying Python Software: Guides for Access and Installation (E-Book) v.1 - Teaching Material

Abstract

Originally created by Guido van Rossum in 1991 at the *Centrum Wiskunde & Informatica* (CWI) in the Netherlands, Python is a high-level, functional, object-oriented, and interpreted scripting programming language. It has an open, community-based development model and is managed by the non-profit organization *Python Software Foundation* (PSF).

This PTT (teaching material, E-book) was developed to guide users or researchers in the process of accessing, installing and using the Python software, demystifying this procedure, to make it accessible to a greater number of users and professionals, even without any technical knowledge of programming language.

The E-book that is related to this PTT contains a set of three introductory guides and provides step-by-step instructions on how to download and install the Python software on a personal computer (PC) with the Windows operating system already running.

As possible implications of using this PTT, professionals working in organizations and looking to expand their data analysis skills by going beyond MS-Excel, can find in these guides an essential and valuable resource to start learning Python at their own pace, and gradually integrate it into your work routines, improving your CV.

Keywords: Python software, demystifying Python, downloading Python, installing Python, Python libraries, getting started with Python, first steps with Python software

Universidade Presbiteriana Mackenzie

CCSA – Centro de Ciências Sociais e Aplicadas

DOI: 10.5281/zenodo.14567755

Desmistificando o *software* Python: Guias para Acesso e Instalação (*E-Book*) v.1 - Material Didático

Resumo

Originalmente criado por Guido van Rossum, em 1991, no *Centrum Wiskunde & Informatica* (CWI) localizado na Holanda, o Python é uma linguagem de programação de alto nível, funcional, orientada a objetos, e interpretada por *scripts*. Possui um modelo de desenvolvimento comunitário, aberto e gerenciado pela organização sem fins lucrativos Python Software Foundation (PSF). Este PTT (material didático, *E-book*) foi desenvolvido para orientar usuários ou pesquisadores no processo de acesso, instalação e uso do *software* Python, desmistificando esse procedimento, para torná-lo acessível a um número maior de usuários e profissionais, mesmo sem qualquer conhecimento técnico em linguagem de programação. O *E-book* que está relacionado com este PTT contém um conjunto de três guias introdutórios, e fornece instruções passo a passo sobre como baixar e instalar o *software* Python em um computador pessoal (PC) com o sistema operacional Windows já em funcionamento. Como possíveis implicações do uso deste PTT, profissionais inseridos nas organizações e que buscam expandir as suas habilidades de análise de dados indo além do MS-Excel, podem encontrar nestes guias um recurso essencial e valioso para iniciar o aprendizado do Python em seu próprio ritmo, e aos poucos, integrá-lo nas rotinas de seu trabalho, aprimorando o seu currículo.

Palavras-chave: software Python, desmistificando Python, download do Python, instalação do Python, bibliotecas do Python, iniciando com o Python, primeiros passos com o software Python

Descrição deste PTT

O *software* Python é uma linguagem de programação de alto nível, funcional, orientada a objetos, e interpretada por *scripts*. Possui um modelo de desenvolvimento comunitário, aberto e gerenciado pela organização sem fins lucrativos *Python Software Foundation* (PSF) (Python Software Foundation, 2024b).

Originalmente criado por Guido van Rossum, em 1991 (van Rossum, 1995; 2023), no *Centrum Wiskunde & Informatica* (abreviação de CWI; em português: "Instituto Nacional de Pesquisa em Matemática e Ciência da Computação"), um centro de pesquisa no campo da matemática e ciência da computação teórica, localizado na Holanda.

Este PTT (material didático, *E-book*) foi desenvolvido para orientar usuários ou pesquisadores no processo de acesso, instalação e uso do *software* Python, um *software open source* (código aberto) utilizado para a análise e visualização de dados, dentre outras possibilidades.

Este produto está adaptado para fins educacionais, o que o torna um recurso relevante para atender estudantes, educadores e profissionais que são iniciantes no uso do *software* Python. Através do uso de instruções detalhadas, com um passo a passo claro e conciso, os guias trazem capturas de telas (*prints*) que identificam o real procedimento de *download* e instalação de cada um dos recursos necessários para iniciar o uso do *software* Python.

O objetivo do desenvolvimento deste material didático foi desmistificar o procedimento de acesso e instalação do *software* Python, e torná-lo acessível para um número maior de usuários e profissionais, mesmo sem qualquer conhecimento técnico em linguagem de programação. Destaca-se como público-alvo para usar este PTT: estudantes aprendendo o *software* Python pela primeira vez, educadores ensinando os primeiros passos de uso da ferramenta Python, além de profissionais que buscam expandir suas habilidades de análise de dados com o uso do *software* Python, e que não faziam ideia nem por onde começar.

O *E-book* que está relacionado com este PTT contém um conjunto de três guias introdutórios, e fornece as instruções passo a passo sobre como baixar e instalar o *software* Python em um computador pessoal (PC) com o sistema operacional Windows já em funcionamento. Neste *E-book* os guias estão organizados da seguinte forma:

Guia 1 - Guia de Acesso e Instalação do *software* Python

Guia 2 - Guia de Acesso e Instalação do *software* Spyder (IDE para Python)

Guia 3 - Guia de Acesso e Instalação dos módulos JupyterLab e Jupyter Notebook

A seção seguinte deste documento descreve mais detalhamentos sobre estes três guias.

Estruturas dos Guias que compuseram este PTT

Guia 1 - Guia de Acesso e Instalação do *software* Python

Comece sempre a instalação deste conjunto de guias pela ordem numérica – ou seja, aqui neste primeiro guia é onde tudo começa. Primeiramente, será necessário instalar o *software* Python (guia 1) – este é o componente principal (*core*), para depois seguir com a instalação do *software* Spyder (guia 2, outra aplicação de *software*) e então para as instalações dos módulos do Python que habilitam os recursos do JupyterLab e Jupyter Notebook (guia 3). O *software* Python está disponível para a instalação nos sistemas operacionais Windows, MacOS e Linux/UNIX. O guia 1 especificamente descreve o passo-a-passo para a instalação do *software* Python (versão *standalone*, local) em um microcomputador PC que já possua o Windows instalado.

Ao visitar o *link* <https://www.python.org/downloads> você identificará um histórico de inúmeras versões do Python que poderão ser baixadas, inclusive a mais atual.

Para avançar na instalação, continue lendo as instruções informadas no Guia 1 (*E-book*).

Guia 2 - Guia de Acesso e Instalação do *software* Spyder (IDE do Python)

O *software* Sypder (Spyder, 2024a, 2024b) é uma aplicação *standalone*, instalada no próprio microcomputador do usuário, que traz um ambiente de desenvolvimento integrado, ou, em inglês, *Integrated Development Environment* (IDE), para a utilização da linguagem de programação Python.

Este ambiente integrado divide a tela do *software* em três 'janelas', cada qual com uma determinada função: 1) Janela **Editor** - onde os *scripts* (códigos em Python, arquivos .py) são escritos e selecionados para execução; 2) Janela **Console** - onde ocorre a execução dos *scripts* em Python (IPython Console) e onde é gerado o histórico das ações (*History*) que foram realizadas pelo operador; 3) Janela dos **Resultados** - onde os resultados das execuções dos comandos são exibidos (por exemplo: a exibição de gráficos, a consulta de ajuda / help, as atribuições dadas às variáveis, dentre outras).

Após acessar a URL <https://docs.spyder-ide.org/current/installation.html> para fazer a instalação da versão mais atual do Spyder, clique em seguida no *link* com o texto "Windows", para iniciar o *download* do instalador do *software* Spyder.

Para avançar na instalação, continue lendo as instruções informadas no Guia 2 (*E-book*).

Guia 3 - Guia de Acesso e Instalação dos módulos JupyterLab e Jupyter Notebook

No *software* Python, as bibliotecas, módulos ou pacotes são coleções de funções, códigos e conjuntos de dados (*datasets*) que estendem as funcionalidades básicas do próprio *software*. De uma forma geral, os pacotes (módulos ou bibliotecas) são desenvolvidos e mantidos pela comunidade colaborativa de usuários do Python, recebendo frequentemente atualizações, correções e melhorias de desempenho. Conhecer o procedimento de acessar e instalar pacotes (módulos ou bibliotecas) no Python é essencial para qualquer usuário que queira aproveitar de funcionalidades nem sempre disponíveis na instalação *core* (básica).

Jupyter (antes IPython Notebook) (Jupyter Project, 2024) é um projeto de código aberto que permite combinar facilmente texto *Markdown* e código-fonte (*script* executável) escrito em Python, em um mesmo documento (página) chamado 'notebook', e acessível para a edição e execução via um navegador web (*browser*).

O *Jupyter Notebook* (Jupyter Notebook, 2024) é uma aplicação simplificada para a edição e criação de *notebooks* - um tipo de documento compartilhável que combina código de computador, descrições em linguagem simples, dados, visualizações de gráficos, tabelas, figuras e controles interativos. Fornece um ambiente interativo rápido para prototipar e documentar códigos (*scripts*), explorar e visualizar dados, de forma leve e simplificada.

JupyterLab (JupyterLab, 2024a, 2024b) é uma interface de usuário para o Projeto Jupyter, que oferece estruturas similares ao *Jupyter Notebook* clássico (*notebook*, terminal, editor de texto, navegador de arquivos, resultados de saídas, etc.) em um ambiente interativo e flexível.

Para avançar na instalação, continue lendo as instruções informadas no Guia 3 (*E-book*).

Considerações Finais sobre este PTT

Este PTT (material didático, *E-book*) trouxe para a comunidade acadêmica e de praticantes, um caminho estruturado para estudantes, educadores, usuários e profissionais, independentemente de suas formações (técnicas ou não técnicas), entenderem os passos iniciais do processo de acesso, instalação e uso do *software* Python.

Um material didático do tipo *E-book*, de acesso aberto, com instruções claras e concisas, garante que um público mais amplo possa acessar e instalar o *software* Python sem complicações, e traz uma forma de democratizar o acesso e capacitar mais pessoas.

Como possíveis implicações do uso deste PTT, profissionais inseridos nas organizações e que buscam expandir as suas habilidades de análise de dados indo além do MS-Excel, podem encontrar nestes guias um recurso essencial e valioso para iniciar o aprendizado do Python em seu próprio ritmo, e aos poucos, integrá-lo nas rotinas de seu trabalho, aprimorando o seu currículo. Assim, ao promover a utilização do *software* Python também nas empresas, e desenvolver novas capacidades analíticas, tais profissionais poderão também inspirar o desenvolvimento de práticas organizacionais voltada para a tomada de decisões dirigidas por dados (*data-driven company*).

Referências Bibliográficas

CAPES. (2019). Produção Técnica. Grupo de Trabalho. Ministério da Educação - Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior. <https://www.gov.br/capes/pt-br/centrais-de-conteudo/10062019-producao-tecnica-pdf>

CAPES. (2020). *Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior*. Ficha de Avaliação - Área 27: Administração Pública e de Empresas, Ciências Contábeis e Turismo. [https://www.gov.br/capes/pt-br/centrais-de-conteudo/documentos/avaliacao/FICHA ADMINISTRACAO P ATUALIZADA.pdf](https://www.gov.br/capes/pt-br/centrais-de-conteudo/documentos/avaliacao/FICHA_ADMINISTRACAO_P_ATUALIZADA.pdf)

JupyterLab. (2024a). JupyterLab: The Next Generation UI for Project Jupyter. <https://github.com/jupyterlab>

JupyterLab. (2024b). JupyterLab Documentation - Welcome to the JupyterLab documentation site. <https://jupyterlab.readthedocs.io>

Jupyter Notebook. (2024). Jupyter Notebook Documentation - Welcome to the Jupyter Notebook documentation site. <https://jupyter-notebook.readthedocs.io/en/latest>

Jupyter Project. (2024). Installing Jupyter - Get up and running on your computer. <https://jupyter.org/install>

Python Software Foundation. (2024a). Python is a programming language that lets you work quickly and integrate systems more effectively. <https://www.python.org>

Python Software Foundation. (2024b). The Python Software Foundation - PSF. <https://www.python.org/psf-landing>

Spyder (2024a). The Python IDE that scientists and data analysts deserve. <https://www.spyder-ide.org>

Spyder (2024b). Spyder - The Scientific Python Development Environment. GitHub. <https://github.com/spyder-ide/spyder>

van Rossum, G., & Drake Jr, F. L. (2002). Python reference manual. *Centrum voor Wiskunde en Informatica (CWI)* – Amsterdam. <https://ir.cwi.nl/pub/5008/05008D.pdf>

van Rossum, G. (1995). Python tutorial - Technical Report CS-R9526. Department of Computer Science [CS]. *Centrum voor Wiskunde en Informatica (CWI)* – Amsterdam. <https://ir.cwi.nl/pub/5007>

van Rossum, G. (2023). Guido van Rossum - Resume. <https://gvanrossum.github.io/Resume.html>

Avaliação do Produto Técnico-Tecnológico (PTT)

O Quadro 1 estabelece o somatório de 66,7 pontos, corresponde ao estrato “TA3” conforme instruções da CAPES (2019, 2020), referente aos critérios de impacto, aplicabilidade, inovação e complexidade do produto técnico-tecnológico de material didático (guias, *E-Book*): *Desmistificando o software Python: Guias para Acesso e Instalação (E-Book) v.1.*

Transformação causada pelo produto técnico/tecnológico no ambiente (organização, comunidade, localidade, etc.) ao qual se destina. Necessário declarar o motivo da criação, a relevância da questão do demandante e o foco de aplicação do produto. Avalia-se o impacto potencial e realizado do produto ao ambiente de transformação ao que se destina.											
Critério de avaliação	Realizado			Potencial			Replicável			TOTAL	
	Descrição	Pontos	Pond.	Descrição	Pontos	Pond.	Descrição	Pontos	Pond.	Pontos	Pond.
IMPACTO (Peso: 25%)	Médio impacto	10	6,0	Médio impacto	10,0	4				10,0	16,7
APLICABILIDADE (Peso: 25%)	Alta	15	6,0	Alta	15,0	3	Escalável	15	6,0	15,0	25,0
INOVAÇÃO (Peso: 25%)	Baixo teor de inovação	5	5,0							5,0	8,3
COMPLEXIDADE (Peso: 25%)	Média complexidade	10	10,0							10,0	16,7
							Estrato	TA3	Pontuação		66,7

Quadro 1

Declaração do Estrato do PTT

Para melhor documentar e apresentar os produtos técnicos / tecnológicos (PTTs) elaborados em colaboração pelo corpo docente e discente do PPGCFTG, o NDE criou uma comissão composta de docentes permanentes, com o objetivo de analisar e recomendar melhorias quanto à aderência, impacto, aplicabilidade, inovação e complexidade.

Embasados no descritivo e nas justificativas apresentadas pelos autores do presente PTT, quanto aos aspectos indicados acima, os examinadores Prof. Dr. Adilson Carlos Yoshikuni e Prof. Dr. Edimilson Costa Lucas, analisaram a sua adequação e apresentaram sugestões de melhoria. Após a implementação dos ajustes sugeridos, o autor responsável pela elaboração e estruturação deste PTT, Prof. Dr. José Eduardo Ricciardi Favaretto, e os examinadores, concordaram que o PTT material didático (guias, *E-Book*) foi enquadrado na classificação "TA3".